

LIMON O'TNING FOYDALI XUSUSIYATLARI

Mardonov Sherzod Umaraliyevich¹, Absalomova Xadicha Erkin qizi²

¹DTPI Biologiya va qishloq xo'jalik maxsulotlari texnologiyalar kafedrasida katta o'qituvchisi
b.f.f.d, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379662>

Anotatsiya. Bugungi kunga kelib dorivor o'simliklar yetishtirish va katta iqtisodiy foydaolish keng tarqalib bormoqda. Shu qatorda limon o't yetishtirish ham tabiiy ham iqtisodiyahamiyatga ega. Limon o't inson salomatligi uchun balki oziq ovqat mahsulotida ham foydali jihatlari ko'p. Uning tarkibidagi biologik faol moddalar antioksidantlar hamdadorivor xususiyatlari o'rganiladi. Shuningdek, limon o'tning xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda foydali tomonlari o'rganib ushbu maqolani bayon etdik.

Kalit so'zlar: limon o't (lemongrass), dorivor o'simlik, biologik faol moddalar, antioksidantlar, efir moylari, immunitetni mustahkamlash, yallig'lanish, antibakterial, detoks, sog'liq.

Аннотация. На сегодняшний день выращивание лекарственных растений и получение от них высокой экономической прибыли становится всё более распространённым. Наряду с этим выращивание лимонной травы (лемонграсса) имеет как природное, так и экономическое значение. Лимонная трава полезна не только для здоровья человека, но и широко применяется в пищевой промышленности. Изучаются её биологически активные вещества, антиоксиданты и лечебные свойства. Также в данной статье рассмотрены полезные свойства лимонной травы в народной медицине и современной медицине.

Ключевые слова: лимонная трава (lemongrass), лекарственное растение, биологически активные вещества, антиоксиданты, эфирные масла, укрепление иммунитета, воспаление, антибактериальное действие, детокс, здоровье.

Abstract. Today, the cultivation of medicinal plants and obtaining high economic benefits from them are becoming increasingly widespread. In this regard, the cultivation of lemongrass also has both natural and economic importance. Lemongrass is beneficial not only for human health but also has many useful applications in the food industry. Its biologically active compounds, antioxidants, and medicinal properties are being studied. In addition, this article describes the beneficial aspects of lemongrass in traditional and modern medicine.

Keywords: lemongrass, medicinal plant, biologically active compounds, antioxidants, essential oils, immune system strengthening, inflammation, antibacterial properties, detox, health.

Limon o't yoqimli limon hidiga ega bo'lgan dorivor va ziravor o'simlik hisoblanadi. U tropikva subtropik hududlarda yetishtiriladi. Limon o'tning asosiy qismi — uning barglari vapo'stlog'i bo'lib, ular choy, damlama yoki efir moyi shaklida ishlatiladi. Uning dorivor xususiyatlari qadimdan xalq tabobatida qo'llanib kelgan. Limon o't tarkibidagi biologik faol moddalar, efir moylari, flavonoidlar, vitaminlar va minerallar insonorganizmiga turlicha foydali

ta'sir ko'rsatadi. U nafaqat asab tizimini tinchlantiradi vastressni kamaytiradi, balki hazm tizimini yaxshilash, immunitetni mustahkamlash, yallig'lanishga qarshi kurashish va organizmni toksinlardan tozalash kabi ko'plab sog'liqchun foydali xususiyatlarga ega. Shuningdek, limon o't zamonaviy fitoterapiya va kosmetologiyada ham keng qo'llaniladi. Bu o'simlikning foydali xususiyatlari ko'p. Limon o't qadimdan xalq tabobatida kengqo'llanilib kelinadigan dorivor o'simlik hisoblanadi. Uning tarkibidagi efir moylari, flavonoidlar, vitaminlar va organik kislotalar organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Limon o'ttabiiy dorivor vosita sifatida ko'plab kasalliklarning oldini olish va ularni yengillashtirishdasamarali hisoblanadi. Uni choy, damlama yoki

ekstrakt shaklida iste'mol qilishmumkin. Limon o't tarkibidagi biologik faol moddalar — efir moylari, flavonoidlar, fenolik birikmalar, vitaminlar va minerallar — uning dorivor xususiyatlarini ta'minlaydi. Ular asabtizimini tinchlantiradi, immunitetni mustahkamlaydi, yallig'lanishga qarshi kurashadi va hazm tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Efir moylari uning eng muhim dorivor komponentlari danterapevtik xususiyatlarga ega. Efir moylari tabiiy kuchli va ko'p qirrali dorivor vosita bo'lib immunitetni mustahkamlashda yallig'lanishga qarshi kurashish va asab tizimini tinchlantirishda judakatta foyda beradi. Xulosa. limon o't — bu nafaqat dorivor o'simlik, balki insonning umumiy sog'lig'ini yaxshilash, stressni kamaytirish, immunitetni kuchaytirish va organizmni toksinlardan tozalash uchun samarali tabiiy vositadir. inson salomatligini mustahkamlashda judasamarali bo'lgan tabiiy dorivor o'simlikdir. Uning tarkibidagi biologik faol moddalar — efir moylari, flavonoidlar, fenolik birikmalar, vitaminlar va minerallar — organizmning turli tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'. Prator, Q. Jumayev. Yuksak o'simliklar sistematikasi. G. H. Ne'matova. "O'zbek tilida o'simlik nomlari" (Navoiy asarlarida qo'llanilgan fitonimlar). A. I. Uralov, V. P. Pechenitsin. "Dorivor limonot – melissa officinalis l.ning dorivorlik xususiyati". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlari.
2. Limon o'tning tibbiy va iqtisodiy foydalari bo'yicha manbalar:
3. Ibn Sino tavsiyalari (yurakni mustahkamlash, xiqichoq va og'iz hidini ketkazish

5. xususiyatlari). Cyberleninka.ru saytida "LIMONO'TNING TIBBIY VA IQTISODIY FOYDALARI" nomli maqola.